

Les classes préparatoires aux grandes écoles Année 2001-2002

En 2001-2002, 70 700 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles. L'effectif est en légère hausse de 0,6 % par rapport à 2000-2001.

Les effectifs des classes économiques et commerciales (15 700 étudiants) se stabilisent après six ans de progression constante.

En revanche, après quatre années de baisse sensible, le nombre des étudiants inscrits en classes scientifiques croît très légèrement (+ 0,7 %) et s'élève à 44 700.

Les classes littéraires accueillent 10 280 étudiants et progressent de 1,6 %.

28 600 femmes sont inscrites en classes préparatoires (deux élèves sur cinq).

Elles sont particulièrement nombreuses en classes littéraires (76,6 %) et représentent plus de la moitié des étudiants des classes économiques (54,7 %), mais restent toujours peu attirées par les classes scientifiques.

95 % des étudiants s'inscrivant en classes préparatoires sont titulaires d'un baccalauréat général.

Les bacheliers S sont les plus nombreux : ils remplissent la presque totalité des classes scientifiques et plus de la moitié des classes économiques et commerciales.

UNE CROISSANCE TRÈS MODÉRÉE

À la rentrée 2001, 70 700 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Après trois années de baisse, l'ensemble des effectifs des classes préparatoires augmente de 0,6 % entre 2000-2001 et 2001-2002 (tableau I et graphique 1).

Les effectifs des classes économiques et commerciales (15 700 étudiants) se stabilisent après six ans de progression constante. Le nombre d'inscrits en première année diminue de 2,4 % alors que le nombre d'étudiants de deuxième année progresse de 2,1 % (tableau II p.3).

En revanche, après quatre années de baisse, le nombre des étudiants inscrits en classes scientifiques croît très légèrement, de 0,7 %. Les effectifs de première année

baissent toutefois de 0,9 % tandis que ceux de deuxième année augmentent de 2,1%. Avec 44 700 élèves, la filière scientifique rassemble plus de six étudiants sur dix de l'ensemble des classes préparatoires. Les classes littéraires sont, elles aussi, en progression : en 2001-2002, elles accueillent 10 280 élèves (+1,6 %). Les effectifs de première année augmentent même de 2,9%.

LES FLUX D'ENTRÉE BAISSENT MAIS MOINS QUE LE NOMBRE DE BACHELIERS

En 2001-2002, 36 000 nouveaux étudiants se sont inscrits en première année de classes préparatoires. 95 % des étudiants démarrant ce cursus sont des bacheliers généraux. Dans les classes littéraires, ils constituent même la quasi-totalité des entrants.

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs des classes préparatoires aux grandes écoles de 1991-1992 à 2001-2002

TABLEAU I – Évolution des effectifs de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) par type de classes
France métropolitaine + DOM – Public + Privé

	Classes scientifiques			Classes économiques			Classes littéraires			Effectif total des classes préparatoires		
	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif
1991-1992	44 904	–	66,0	14 080	–	20,7	9 040	–	13,3	68 024	–	100,0
1992-1993	45 402	1,1	67,1	13 183	- 6,4	19,5	9 105	0,7	13,5	67 690	- 0,5	100,0
1993-1994	45 182	- 0,5	67,5	12 525	- 5,0	18,7	9 192	1,0	13,7	66 899	- 1,2	100,0
1994-1995	44 315	- 1,9	67,8	11 211	- 10,5	17,2	9 827	6,9	15,0	65 353	- 2,3	100,0
1995-1996	47 875	8,0	68,1	11 818	5,4	16,8	10 595	7,8	15,1	70 288	7,6	100,0
1996-1997	48 522	1,4	66,8	13 532	14,5	18,6	10 602	0,1	14,6	72 656	3,4	100,0
1997-1998	47 964	- 1,1	65,6	14 443	6,7	19,8	10 695	0,9	14,6	73 102	0,6	100,0
1998-1999	45 874	- 4,4	64,3	15 076	4,4	21,1	10 423	- 2,5	14,6	71 373	- 2,4	100,0
1999-2000	44 975	- 2,0	63,5	15 506	2,9	21,9	10 374	- 0,5	14,6	70 855	- 0,7	100,0
2000-2001	44 373	- 1,3	63,2	15 778	1,8	22,5	10 112	- 2,5	14,4	70 263	- 0,8	100,0
2001-2002	44 690	0,7	63,2	15 738	- 0,3	22,3	10 275	1,6	14,5	70 703	0,6	100,0

Le flux des nouveaux inscrits en première année enregistre une évolution négative par rapport à la rentrée 2000 (tableau III p.4). Cependant, la baisse de 1,2 % touchant les bacheliers généraux entrant en classes préparatoires est moins importante que celle constatée au niveau des bacheliers 2001 (- 4,6 %). En particulier, le nombre d'entrants en CPGE titulaires d'un baccalauréat S n'a diminué que de 1,9 % alors que le nombre de bacheliers S diplômés à la session 2001 a chuté de 7 %.

À la rentrée 2001, 25 500 nouveaux bacheliers S sont entrés en classes préparatoires. Ainsi sept entrants sur dix sont des bacheliers scientifiques. Ils forment toujours la presque totalité des entrants dans la plupart des classes scientifiques et près d'un élève sur deux dans les classes économiques et commerciales. Les entrants en classes préparatoires littéraires sont souvent titulaires d'un bac L (61,2 %), à l'exception de la classe de Lettres et Sciences sociales qui accueille de nombreux bacheliers S. Les bacheliers ES ne sont pas majoritaires dans les classes économiques et commerciales où deux étudiants sur cinq seulement ont un diplôme de cette série de baccalauréat.

Les titulaires d'un baccalauréat technologique sont toujours peu représentés avec, comme en 2000-2001, un peu moins de 1 500 entrants en première année de CPGE. Ils sont accueillis presque exclusivement dans les préparations qui leur sont destinées : les classes économiques et commerciales option technologie, les classes scientifiques TSI (Technologie et sciences industrielles) et les classes TB (Technologie et biologie).

LÉGÈRE PROGRESSION DE LA FÉMINISATION

À la rentrée 2001, 28 600 étudiantes sont inscrites en classes préparatoires (graphique 2). Leur proportion évolue lentement : aujourd'hui, elles représentent 40,8 % de l'ensemble des effectifs contre 33,4 % en 1990 et 30 % en 1980. Comme l'an dernier, on enregistre une progression des effectifs féminins (+ 4 % entre 2000-2001 et 2001-2002) alors que le nombre des garçons baisse un peu (- 1,1 %).

Les filles remplissent aux trois quarts les classes littéraires ainsi que plus de la moitié des classes économiques. Mais elles sont peu nombreuses dans les classes scientifiques où elles représentent 27,5 % de l'ensemble des inscrits.

Les étudiants des classes préparatoires viennent plutôt de milieux privilégiés (graphique 2). Plus de la moitié des inscrits

(53,1 %) sont issus d'une famille de cadres supérieurs, la part de ceux venant de familles d'ouvriers et employés s'élevant à peine à 15 %. Ces disparités sociales sont encore plus accentuées selon le type de classes préparatoires. C'est en classes scientifiques que les étudiants d'origine modeste sont un peu plus représentés, et en classes littéraires que l'on trouve le plus d'enfants de professeurs ou de cadres.

QUATRE ACADÉMIES ACCUEILLENT 42 % DES EFFECTIFS

En septembre 2001, les effectifs des classes préparatoires aux grandes écoles diminuent dans douze académies (tableau IV p.5). Les diminutions des effectifs vont de - 0,1 % pour Créteil à - 6,7 % pour Caen. Parmi les académies dont les effectifs sont en hausse, on remarque le dynamisme des

GRAPHIQUE 2 – Répartition des élèves de CPGE selon l'origine sociale (en %)

TABLEAU II – Répartition des élèves de classes préparatoires par discipline et année de préparation en 2001-2002
France métropolitaine + DOM

Type de classes préparatoires	Établissements publics				Établissements privés			Total général	dont filles		Évolution effectif CPGE 2001-2002/2000-2001
	Ministère de l'Éducation	Ministère de l'Agriculture	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total		Effectif	%	
CLASSES SCIENTIFIQUES											
Première année											
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	6 319		257	6 576	1 330		1 330	7 906	1 943	24,6	1,0
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	6 479		137	6 616	1 051		1 051	7 667	2 131	27,8	- 2,2
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	2 221			2 221	454		454	2 675	276	10,3	- 1,7
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	1 791	82		1 873	92		92	1 965	1 241	63,2	- 2,9
TSI (Technologie et Sciences Industrielles)	756			756	23		23	779	36	4,6	2,6
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	49			49			0	49	15	30,6	11,4
TB (Technologie et Biologie)	87			87			0	87	54	62,1	4,8
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	47			47			0	47	38	80,9	6,8
Écoles nationales vétérinaires	1 097	26		1 123	134		134	1 257	874	69,5	- 3,1
Marine marchande				0	20		20	20	1	5,0	- 16,7
Total première année	18 846	108	394	19 348	3 104	0	3 104	22 452	6 609	29,4	- 0,9
Deuxième année											
MP-MP' * (Mathématiques et Physique)	5 220		170	5 390	856		856	6 246	1 505	24,1	3,6
PC-PC' * (Physique et Chimie)	4 571		61	4 632	787		787	5 419	1 690	31,2	3,1
PSI-PSI' * (Physique et Sciences de l'ingénieur)	3 728		145	3 873	754		754	4 627	777	16,8	2,8
PT-PT' * (Physique et Technologie)	2 119		4	2 123	441		441	2 564	245	9,6	- 1,8
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la terre)	1 543	72		1 615	84		84	1 699	1 016	59,8	- 1,0
TSI (Technologie et Sciences Industrielles)	642			642	18		18	660	37	5,6	8,0
TPC (Technologie, Physique et Chimie)	32			32			0	32	11	34,4	23,1
TB (Technologie et Biologie)	63			63			0	63	30	47,6	- 3,1
ATS (Techno industrielle-Prépa en 1 an pour BTS)	510			510	30		30	540	47	8,7	2,7
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	42			42			0	42	33	78,6	- 14,3
Préparations supérieures post- BTS (1)		346		346			0	346	153	44,2	7,5
Total deuxième année	18 470	418	380	19 268	2 970	0	2 970	22 238	5 544	24,9	2,4
Total classes scientifiques	37 316	526	774	38 616	6 074	0	6 074	44 690	12 153	27,2	0,7
CLASSES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES											
Première année											
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	3 013			3 013	790	20	810	3 823	2 118	55,4	- 2,7
Prépa. économiques et commerciales option économique	1 956		114	2 070	1 124		1 124	3 194	1 809	56,6	- 1,3
Prépa. économiques et commerciales option technologique	477			477	14		14	491	273	55,6	- 7,2
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	337			337			337	237	70,3	2,4	
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	299			299			299	154	51,5	- 5,4	
Total première année	6 082	0	114	6 196	1 928	20	1 948	8 144	4 591	56,4	- 2,4
Deuxième année											
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	2 702			2 702	969	20	989	3 691	1 908	51,7	1,3
Prépa. économiques et commerciales option économique	1 713		106	1 819	1 005		1 005	2 824	1 461	51,7	2,9
Prépa. économiques et commerciales option technologique	421			421	18		18	439	242	55,1	0,7
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	238			238			238	154	64,7	10,7	
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	247			247			247	131	53,0	- 1,6	
ENS Cachan section D1 en 1 an (prépa pour STS)	105			105			105	82	78,1	81,0	
ENS Cachan section D2 en 1 an (prépa pour STS)	50			50			50	35	70,0	- 44,4	
Total deuxième année	5 476	0	106	5 582	1 992	20	2 012	7 594	4 013	52,8	2,1
Total classes économiques et commerciales	11 558	0	220	11 778	3 920	40	3 960	15 738	8 604	54,7	- 0,3
CLASSES LITTÉRAIRES											
Première année											
Lettres	4 966		26	4 992	315		315	5 307	4 224	79,6	3,0
Lettres et sciences sociales	590			590	182		182	772	558	72,3	2,4
École nationale des chartes	109			109			0	109	83	76,1	5,8
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			54	54			0	54	18	33,3	- 11,5
Total première année	5 665	0	80	5 745	497	0	497	6 242	4 883	78,2	2,9
Deuxième année											
Lettres	1 255		25	1 280	79		79	1 359	999	73,5	3,6
Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud	1 936			1 936	78		78	2 014	1 566	77,8	- 4,6
Lettres et sciences sociales	405			405	85		85	490	315	64,3	5,4
École nationale des chartes	106			106			0	106	84	79,2	- 2,8
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			64	64			0	64	19	29,7	36,2
Total deuxième année	3 702	0	89	3 791	242	0	242	4 033	2 983	74,0	- 0,3
Total classes littéraires	9 367	0	169	9 536	739	0	739	10 275	7 866	76,6	1,6
Total des effectifs des CPGE	58 241	526	1 163	59 930	10 733	40	10 773	70 703	28 623	40,5	0,6

(1) Classes spécifiques au ministère de l'Agriculture après un BTS ou un DUT permettant d'intégrer une école supérieure d'ingénieurs.

TABLEAU III – Répartition des entrants en première année de classes préparatoires en 2001-2002 selon l'origine scolaire
France métropolitaine + DOM – Public + Privé

Type de classes préparatoires	Bacs généraux (%)				Bacs technologiques (%)	Autres (1)	Total (en %)	Entrants 2001-2002	Évolution 2001-2002/2000-2001
	S	ES	L	Ensemble bacs généraux					
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	99,2	ns	ns	99,3	0,1	0,7	100,0	7 682	- 1,3
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	99,4	ns	–	99,5	0,1	0,5	100,0	7 502	- 2,4
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	97,8	–	ns	97,8	1,6	0,5	100,0	2 566	- 1,1
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	99,9	–	ns	99,9	0,0	0,1	100,0	1 951	- 1,8
TSI (Technologie et Sciences Industrielles)	2,6	–	–	2,6	96,5	0,9	100,0	778	3,0
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	–	–	–	–	95,9	–	100,0	49	11,4
TB (Technologie et Biologie)	3,4	–	–	–	96,6	–	100,0	87	4,8
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	2,1	2,1	6,4	10,6	55,3	34,0	100,0	47	9,3
Écoles nationales vétérinaires	99,2	–	–	99,4	–	0,6	100,0	790	- 0,4
Marine marchande	100,0	–	–	100,0	0,0	–	100,0	17	- 56,4
Classes scientifiques	94,9	ns	ns	94,9	4,5	0,6	100,0	21 469	- 1,6
Prépa éco. et commerc. option scientifique	96,9	1,9	0,1	99,0	0,3	0,8	100,0	3 652	- 4,5
Prépa éco. et commerc. option économique	7,3	89,0	2,4	98,7	ns	0,8	100,0	3 145	- 2,1
Prépa éco. et commerc. Option technologique	0,0	0,6	–	0,6	98,2	1,2	100,0	488	- 7,4
ENS Cachan D1 Économie Droit	18,8	61,7	16,7	97,3	1,2	1,5	100,0	329	4,1
ENS Cachan D2 Économie Méthodes	35,2	59,0	0,3	94,5	–	3,4	100,0	293	- 3,6
Classes économiques	49,7	41,1	1,7	92,5	6,5	0,9	100,0	7 907	- 3,4
Lettres	14,4	17,2	67,9	99,5	0,1	0,4	100,0	5 270	2,9
Lettres et sciences sociales	60,0	27,8	12,0	99,7	–	0,3	100,0	752	1,1
École nationale des chartes	13,9	6,5	76,9	97,2	–	2,8	100,0	108	8,0
St Cyr option lettres et sciences humaines	22,2	20,4	57,4	100,0	–	–	100,0	54	- 11,5
Classes littéraires	20,0	18,3	61,2	99,5	0,1	0,5	100,0	6 184	2,6
Total CPGE (en %)	71,8	12,3	11,0	95,2	4,2	0,7	100,0	35 560	- 1,3
Ensemble entrants CPGE 2001-2002	25 535	4 386	3 923	33 844	1 480	236			
Rappel entrants CPGE 2000-2001	26 022	4 107	4 127	34 256	1 477	286			
Évolution 2001-2002/2000-2001	- 1,9	6,8	- 4,9	- 1,2	0,2	- 17,5			

(1) Université, IUT, baccalauréat professionnel et origine non spécifiée.

Poids des académies selon le type de CPGE
2001-2002
France métropolitaine

LETTRES

SCIENCES

SCIENCES ÉCONOMIQUES

TABLEAU IV – Les effectifs des classes préparatoires par académie en 2001-2002
France métropolitaine + DOM

Académies	Classes scientifiques		Classes littéraires		Classes économiques et commerciales		Effectif total des classes préparatoires		
	Rentrée 2001	Évolution 2001-02 / 2000-01	Rentrée 2001	Évolution 2001-02 / 2000-01	Rentrée 2001	Évolution 2001-02 / 2000-01	Rentrée 2001	Évolution 2001-02 / 2000-01	Poids de l'académie
Aix-Marseille	1 841	1,3	289	11,4	689	3,9	2 852	3,0	4,0
Amiens	655	- 7,5	197	4,6	139	- 6,1	1 000	- 5,0	1,4
Besançon	622	3,2	75	10,7	167	14,4	872	5,8	1,2
Bordeaux	1 567	- 0,1	434	0,9	574	1,4	2 579	0,4	3,6
Caen	631	- 6,1	217	- 13,4	224	- 2,2	1 043	- 6,7	1,5
Clermont-Ferrand	831	3,5	143	7,0	301	- 7,1	1 285	1,2	1,8
Corse	41	- 4,7	28	14,3	–	–	73	2,8	0,1
Dijon	946	1,1	167	- 7,8	403	- 1,7	1 503	- 0,7	2,1
Grenoble	1 622	1,1	212	9,9	476	- 5,9	2 331	0,3	3,3
Lille	3 483	- 0,4	680	- 5,4	736	- 6,2	4 862	- 2,0	6,9
Limoges	355	4,7	74	- 8,1	54	- 11,5	477	0,6	0,7
Lyon	3 195	1,0	595	1,2	1 156	1,0	4 953	1,0	7,0
Montpellier	1 253	- 0,8	328	11,6	476	- 2,7	2 095	0,7	3,0
Nancy-Metz	1 423	- 1,3	246	4,1	364	0,8	2 043	- 0,3	2,9
Nantes	2 429	- 1,3	426	2,8	607	- 1,9	3 474	- 0,9	4,9
Nice	1 316	0,8	310	0,6	467	0,6	2 095	0,8	3,0
Orléans-Tours	1 505	0,4	256	- 9,8	332	6,1	2 068	0,0	2,9
Poitiers	846	- 1,9	190	- 7,4	217	- 1,8	1 239	- 2,7	1,8
Reims	863	- 0,8	119	7,6	216	- 11,8	1 207	- 2,2	1,7
Rennes	2 373	0,6	397	- 8,8	521	0,0	3 256	- 0,7	4,6
Rouen	853	- 5,3	151	- 7,3	297	5,3	1 290	- 3,3	1,8
Strasbourg	1 290	1,9	275	9,8	590	13,0	2 182	5,8	3,1
Toulouse	1 986	- 0,6	343	9,0	709	- 3,4	3 069	- 0,2	4,3
Créteil	1 665	0,5	257	0,4	444	- 2,8	2 367	- 0,1	3,3
Versailles	3 416	0,6	1 153	0,3	1 968	3,5	6 541	1,4	9,3
Paris	7 194	4,0	2 438	4,0	3 396	- 2,1	13 126	2,4	18,6
Île-de-France	12 275	2,6	3 848	2,7	5 808	- 0,3	22 034	1,8	31,2
Total France métró	44 201	0,6	10 000	1,6	15 523	- 0,4	69 882	0,5	98,8
Guadeloupe	203	18,7	–	–	40	5,3	243	16,3	0,3
Martinique	141	13,7	55	- 9,1	56	- 9,7	247	2,5	0,3
La Réunion	145	11,5	57	17,5	119	21,4	331	16,1	0,5
DOM	489	15,1	112	4,5	215	8,6	821	11,7	1,2
Total France métró + DOM	44 690	0,7	10 112	1,6	15 738	- 0,3	70 703	0,6	100,0

départements d'outre-mer (+ 11,7 %). Les académies de Strasbourg, Aix-Marseille et Paris, déjà bien dotées en classes préparatoires, progressent elles aussi.

Si toutes les académies de France possèdent des classes préparatoires, les capacités d'accueil sont très variables : en France métropolitaine, le rapport varie de 1 à 27 entre l'académie la moins dotée en classes préparatoires (Limoges avec 480 étudiants) et celle accueillant le plus de préparateurs (Paris avec 13 130 étudiants). Ce rapport est encore plus accentué dans les classes littéraires et économiques.

Avec, au total, 42 % des effectifs, les académies de Paris, Versailles, Lyon et Lille reçoivent le plus de préparateurs quels que soient les types de classes. Seulement huit académies se situent au-dessus de la moyenne académique du total des effectifs (2 700 étudiants), les académies de Nantes, Rennes, Toulouse et Aix-Marseille venant s'ajouter aux quatre académies déjà citées. Trois étudiants sur dix – proportion stable depuis plusieurs années – fréquentent une classe préparatoire de la région Île-de-France, et près de deux sur dix sont dans la seule académie de Paris.

Brigitte Dethare, DPDC2

POUR EN SAVOIR PLUS

Tableaux statistiques 6648, 6747 et 6746 sur les CPGE pour l'année scolaire 2001-2002, MEN-Direction de la programmation et du développement.

L'enseignement général, technologique et professionnel agricole. Les effectifs en 2001-2002, ministère de l'Agriculture et de la Pêche (à paraître).

SOURCE ET DÉFINITIONS

Les résultats présentés proviennent de l'application Scolarité et de l'enquête n° 17 (enquête classique adressée aux établissements ne fournissant pas de fichiers dans le cadre de Scolarité). Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale ou sous tutelle d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de la programmation et du développement.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles sont réparties en trois catégories :

– les classes économiques et commerciales préparent aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;

– les classes littéraires préparent aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;

– les classes scientifiques conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.

**Direction
de la programmation
et du développement**

Directeur de la publication
Jean-Richard CYTERMANN
Rédactrice en chef
Francine LE NEVEU
Maquette et impression
DPD édition & diffusion

SERVICE VENTE
DPD, édition & diffusion
58 bd du Lycée, 92170 VANVES

ABONNEMENT ANNUEL
France : **42,69 euros (280 F)**
Étranger : **45,73 euros (300 F)**